

**БОРЬБА С ИЗМЕНЕНИЕМ КЛИМАТА КАК ОДНА ИЗ ЦЕЛЕЙ УСТОЙЧИВОГО
РАЗВИТИЯ: МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ**

С.А.Расбергенова,

*Преподаватель кафедры международного права и прав человека
Ташкентского государственного юридического университета
г.Ташкент, Республика Узбекистан*

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11507280>

Аннотация

В современном мире проблемы экологии и охраны окружающей среды занимают центральное место в повестке дня многих стран, включая Республику Узбекистан.

Изменение климата представляет собой серьезную угрозу для устойчивого развития во всем мире, и Республика Узбекистан не является исключением. В этой статье рассматривается важность борьбы с изменением климата как цели устойчивого развития и предлагаются конкретные меры, которые необходимо предпринять Узбекистану для достижения этой цели. Статья основана на анализе научных исследований, международных соглашений и национальных стратегий по борьбе с изменением климата.

Ключевые слова:

Цели устойчивого развития, экологическое законодательство, изменение климата, охрана окружающей среды, экология, природные ресурсы, Конституция.

Аннотация

Zamonaviy dunyoda ekologiya va atrof-muhitni muhofaza qilish muammolari ko'plab mamlakatlarda, shu jumladan O'zbekiston Respublikasi kun tartibida muhim o'rin tutadi.

Iqlim o'zgarishi butun dunyo bo'ylab barqaror rivojlanish uchun jiddiy tahdiddir va O'zbekiston Respublikasi ham bundan mustasno emas. Ushbu maqolada iqlim o'zgarishiga qarshi kurashning barqaror rivojlanish maqsadi sifatida ahamiyati ko'rib chiqiladi va O'zbekistonga ushbu maqsadga erishish uchun zarur bo'lgan aniq chora-tadbirlar taklif etiladi. Maqola ilmiy tadqiqotlar, xalqaro kelishuvlar va iqlim o'zgarishiga qarshi kurash bo'yicha milliy strategiyalar tahliliga asoslangan.

Kalit so'zlar:

Barqaror rivojlanish maqsadlari, ekologik Qonunchilik, iqlim o'zgarishi, atrof-muhitni muhofaza qilish, ekologiya, tabiiy resurslar, Konstitutsiya.

Annotation:

In the modern world, the problems of ecology and environmental protection occupy a central place on the agenda of many countries, including the Republic of Uzbekistan.

Climate change poses a serious threat to sustainable development worldwide, and the Republic of Uzbekistan is no exception. This article examines the importance of combating climate change as a sustainable development goal and suggests specific measures that Uzbekistan needs to take to achieve this goal. The article is based on an analysis of scientific research, international agreements and national strategies to combat climate change.

Keywords:

Sustainable Development goals, environmental legislation, climate change, environmental protection, ecology, natural resources, Constitution.

Право граждан на благоприятную окружающую среду является важным компонентом правового фундамента в многих странах, включая Республику Узбекистан. Обеспечение этого права направлено на создание условий для здоровой и безопасной жизни граждан, а также на поддержание устойчивости природной среды.

В последние десятилетия проблемы окружающей среды становятся все более актуальными на мировой арене. В свете этого вопроса становится важным рассмотреть, как конституционные права граждан связаны с охраной окружающей среды в Республике Узбекистан.

Природные ресурсы и окружающая среда – важный источник жизни каждого человека планеты Земля. Генеральный Секретарь ООН Антониу Гуттериш отметил: «Здоровая окружающая среда необходима для всех людей и всех 17 целей в области Устойчивого развития. Здоровая планета является основой почти каждой отрасли на Земле»¹. Считаю уместным напомнить, что исполнилось уже 50 лет с момента, когда человечество признало важность проблемы охраны окружающей среды. В первом принципе международного документа – Декларации Конференции ООН по проблемам окружающей человека среды было провозглашено: «Человек имеет основное право на свободу, равенство и благоприятные условия жизни в окружающей среде, качество которой позволяет вести достойную и процветающую жизнь, и несет главную ответственность за охрану и улучшение окружающей среды на благо нынешнего и будущих поколений»².

Изменение климата, вызванное выбросами парниковых газов в результате деятельности человека, оказывает все более разрушительное воздействие на планету. Повышение температуры, изменение режима осадков, повышение уровня моря и экстремальные погодные явления приводят к негативным последствиям для окружающей среды, экономики и общества.

Борьба с изменением климата является одной из целей устойчивого развития, принятых мировым сообществом. Устойчивое развитие подразумевает удовлетворение потребностей настоящего поколения без ущерба для будущих поколений, и борьба с изменением климата имеет решающее значение для обеспечения устойчивого будущего.

Важность охраны окружающей среды и заботы о природных ресурсах закреплена и в нормах национального права, в том числе в конституциях большинства стран мира. К сожалению, проблема охраны окружающей среды актуальна не только в регионе Центральной Азии, но и во всем мире. Необходимо отметить, что в регионах земного шара существуют разные экологические проблемы. В конце XX века высыхание Аральского моря, вызвавшее экологический кризис, вынудило задуматься об охране окружающей среды не только население данного региона, но и все человечество.

Узбекистан, расположенный в Центральной Азии, является одной из стран, наиболее уязвимых к изменению климата. Страна характеризуется засушливым климатом с жарким летом и холодной зимой. Изменение климата приводит к повышению температуры,

¹ Послание Генерального Секретаря ООН Антониу Гуттериша по случаю Всемирного дня окружающей среды // <https://www.un.org/press/en/2022/sgsm21306.doc.htm> (Дата обращения 13 апреля 2024 г.)

² Декларация Конференции Организации Объединенных Наций по проблемам окружающей человека среды, Стокгольм, 1972 год // www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/declarathenv.shtml (Дата обращения 13 апреля 2024 г.)

сокращению осадков и увеличению частоты и интенсивности экстремальных погодных явлений, таких как засухи, наводнения и пыльные бури.

Последствия изменения климата сказываются на экономике, обществе и окружающей среде Узбекистана. Сельское хозяйство, являющееся основным источником дохода для многих жителей страны, особенно уязвимо к изменению климата. Водные ресурсы также находятся под угрозой, поскольку изменение климата приводит к сокращению ледников и уменьшению стока рек.

Преодоление пагубных последствий высыхания Аральского моря, вопросы экологии и охраны окружающей среды, а также улучшения здоровья населения Приаралья нашли отражение в Стратегии нового Узбекистана и занимают особое место, как отдельное направление «Изменение климата, экологические штормы, необходимость сохранения Арала и родной природы.» Внешняя политика нового Узбекистана поддерживает новые возможности решения проблем экологии и охраны окружающей среды не только в регионе, но и на международном уровне.

Важно подчеркнуть, что Республика Узбекистан с момента обретения государственной независимости ведет активную правовую политику в области охраны окружающей среды. В национальном законодательстве Узбекистана земля, ее недра, воды, леса, растительный и животный мир, природные и другие ресурсы на территории республики закреплены как общенациональное достояние, а так же как объект собственности..

Но включение вопросов экологии и охраны окружающей среды во внутреннюю и внешнюю политику проблем не решает. Эти проблемы требуют научного исследования в плане национального нормотворчества, в том числе, сравнительно-правового анализа. Принцип 11 Рио-де-Жанейрской Декларации по окружающей среде и развитию гласит: «Государства принимают эффективные законодательные акты в области окружающей среды»³.

Учитывая вышеизложенное, считаем целесообразным остановиться на конституционных нормах в области охраны окружающей среды Узбекистана. Эти нормы были закреплены в статье 62 Конституции Узбекистана как **обязанность гражданина**⁴.

Будет правомерным и уместным изменить слово **гражданин** на словосочетание **каждый человек** в статье 62 Конституции Республики Узбекистан.

Следует особо отметить, хотя население региона в настоящее время сильно страдает от пагубных последствий высыхания Аральского моря, ни в одной из конституций стран Центральной Азии состояние экологической несбалансированности не закреплены. Только в новой редакции Конституции Узбекистана от 30 апреля 2023 года в статье 49 впервые закрепили право каждого на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии⁵.

Узбекистан является участником Парижского соглашения, международного соглашения по борьбе с изменением климата. В рамках Парижского соглашения Узбекистан взял на себя обязательства по сокращению выбросов парниковых газов на 10%

³ Рио-де-Жанейрская декларация по окружающей среде и развитию, Рио-де-Жанейро, 3-14 июня 1992 г. // www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/riodecl.shtml (Дата обращения 15 марта 2024 г.)

⁴ Конституция Республики Узбекистан от 30 апреля 2023 года. // <https://lex.uz/docs/6445147>.

⁵ Конституция Республики Узбекистан от 30 апреля 2023 года. // <https://lex.uz/docs/6445147>.

к 2030 году. Правительство Узбекистана также разработало ряд национальных стратегий и программ по борьбе с изменением климата. К ним относятся Стратегия Республики Узбекистан по переходу на "зеленую" экономику на период 2019-2030 гг. и Государственная программа по адаптации Республики Узбекистан к изменению климата на период 2021-2025 гг. Конкретные меры по борьбе с изменением климата. Для достижения цели устойчивого развития по борьбе с изменением климата Узбекистану необходимо предпринять ряд конкретных мер. К ним относятся: Снижение выбросов парниковых газов в энергетическом секторе. Энергетический сектор является основным источником выбросов парниковых газов в Узбекистане, поэтому снижение выбросов в этом секторе имеет решающее значение. Это может быть достигнуто путем перехода на возобновляемые источники энергии, такие как солнечная и ветровая энергия, а также повышения энергоэффективности. Повышение адаптивности сельского хозяйства и водного хозяйства к изменению климата. Сельское хозяйство и водное хозяйство являются важными секторами экономики Узбекистана, и они также особенно уязвимы к изменению климата. Для повышения адаптивности этих секторов необходимо внедрять засухоустойчивые культуры и методы орошения, а также строить водохранилища и другие водные сооружения. Содействие образованию и повышению осведомленности о проблеме изменения климата. Образование и повышение осведомленности имеют решающее значение для изменения поведения и поощрения действий по борьбе с изменением климата. Узбекистан должен разработать и внедрить образовательные программы по изменению климата для всех уровней образования, от начального до высшего. Страна также должна проводить общественные кампании по повышению осведомленности о проблеме изменения климата

Список литературы

1. Мирзиёев Ш. Янги Ўзбекистон стратегияси. – Т.: Ўзбекистон, 2021. – Б. 386.
2. Конституционное право. Учебник // Под. ред. И. Т. Тультеева. – Ташкент: Ташкентский государственный юридический университет, 2018. – 568 с.
3. Конституционные реформы: опыт стран мира. Том I: / Отв. ред. А. Х. Саидов. – Ташкент, 2022. – 616 с.